

HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN DISIPLIN WARGA BELAJAR DALAM MENGIKUTI PELATIHAN MENJAHIT DI PKBM ANARVANI KOTA PADANG

Nindi Wirdayani^{1,*}, Syuraini¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

*nindywirdayani509@gmail.com

ABSTRAK

This research is motivated by the low level of attendance that students have in carrying out a sewing training at the Anarvani Community Learning Center in Padang. This study aims to look at the picture of students' learning motivation in carrying out sewing activities in PKBM Anarvani, see the picture of students' discipline in carrying out sewing activities at PKBM Anarvani, and can see the relationship between students' discipline and learning motivation of students. in carrying out sewing training at PKBM Anarvani. This type of research is a qualitative descriptive study. The research population was 24 people, 6 people were chosen as respondents. The type of research data is about the existence of a relationship of learning discipline with the motivation that students have in carrying out sewing training at PKBM Anarvani. A questionnaire is a technique in using data coagulation. As well as the questionnaire used as a tool used. Rank order is an analysis technique in this research. The findings in this study explain if the description of learning motivation in sewing training in PKBM Anarvani is classified as very bad, as well as the low discipline that students have when carrying out sewing training activities in PKBM Anarvani and have a link between learning motivation and student discipline when implementing sewing activities at PKBM Anarvani.

Keywords: Learning Motivation, Discipline, Sewing Training

PENDAHULUAN

Pusat kegiatan belajar masyarakat ataupun yang disebut dengan PKBM ialah salah satu bentuk dari program pendidikan nonformal. PKBM ialah wadah pendidikan yang menyelenggarakan berbagai macam bentuk pendidikan untuk masyarakat yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehingga bisa terwujud layanan pendidikan nonformal (Hardjono, Raharjo, & Suminar, 2016; Ridwan, 2017). PKBM bermanfaat untuk warga masyarakat yang belum mempunyai bekal kemampuan dan keterampilan yang bisa mengembangkan dirinya dengan mandiri dan juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengejar ketertinggalan pendidikan melalui kelompok belajar masyarakat (Pamungkas, Sunarti, & Wahyudi, 2018). Terselenggaranya kegiatan di PKBM ialah sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat yang menekankan kepada partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengelola PKBM yaitu Ibu Hj. Eva Suryani, BE, S.Pd. terlihat kehadiran warga belajar yang mengalami penurunan dari setiap bulannya, hal ini diduga karena motivasi warga belajar saat melaksanakan suatu peristiwa menjahit sangat kurang. Oleh sebab itu sesuai hasil wawancara dengan pengelola bulan Oktober 2019, bahwa masih banyak warga belajar yang kurang tertarik terhadap materi menjahit. Hal ini diduga bahwa warga belajar hanya mengharapkan alat perlengkapan dan bahan untuk menjahit saja, karena pada bulan awal kegiatan terlihat seluruh warga belajar telah diberikan alat perlengkapannya namun di bulan kedua banyak warga belajar yang tidak datang.

Rendahnya motivasi belajar salah satunya diduga oleh pengelolaan kedisiplinan belajar sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kehadiran yang dimiliki oleh warga belajar yang mengikuti kegiatan menjahit dan banyaknya warga belajar yang datang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati. Motivasi dikatakan Kompri (2015), ialah sebagai bentuk energi yang dimiliki seseorang yang akan menjadikan seseorang tersebut mempunyai antusiasme dan persistensi dalam melakukan suatu kegiatan. Energi yang dimaksud bersumber dari dalam ataupun luar individu yang kemudian dikatakan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ialah suatu dorongan semangat yang bisa aktif karena adanya adanya pengaruh dari pihak lainnya (Saragi, Iswari, & Mudjiran, 2016). Dikatakan motivasi ekstrinsik karena anak didik memposisikan tujuan belajar di luar dari aspek situasi belajar (Oktiani, 2017). Mereka melakukan aktivitas pembelajaran disebabkan karena adanya tujuan untuk mendapatkan hal-hal lain yang berada di luar aktivitas pembelajaran itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk melihat adanya keterkaitan antara motivasi belajar yang dimiliki warga belajar dengan disiplin warga belajar dalam melaksanakan kegiatan pelatihan menjahit di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Anarvani Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif korelasional, di mana korelasional memprediksi sejauh mana hubungan keterkaitan antara motivasi dengan kedisiplinan warga belajar dalam melaksanakan pelatihan menjahit di PKBM Anarvani Kota Padang. Data mengenai motivasi belajar dan data disiplin warga belajar dalam melaksanakan pelatihan menjahit di PKBM Anarvani Kota Padang merupakan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, gambaran mengenai motivasi warga belajar saat melaksanakan pelatihan menjahit di PKBM Anarvani Kota Padang. *Kedua*, gambaran mengenai disiplin warga belajar saat melaksanakan pelatihan menjahit di PKBM Anarvani Kota Padang. *Ketiga*, hubungan disiplin warga belajar dengan motivasi warga belajar saat melaksanakan pelatihan menjahit di PKBM Anarvani Kota Padang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kuisisioner atau angket dan observasi. Sugiyono (2017), angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan dan pernyataan tertulis yang nantinya akan dijawab oleh responden. Alat pengumpulan data adalah daftar pernyataan atau pernyataan yang ditunjukkan kepada warga belajar, dan penyusunan angket menggunakan skala *linkert* dengan alternatif yang telah ditentukan oleh peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan rumus korelasi *rank order*:

$$Rho = 1 - \frac{6 \sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Motivasi Belajar Warga Belajar dalam Mengikuti Pelatihan Menjahit

Indikator Strategi

Hasil persentase memperlihatkan bahwa gambaran motivasi bisa diperlihatkan melalui aspek strategi 0.94% responden yang memilih pernyataan SL, 7.87% memilih pernyataan SR, 39.80% responden memilih pernyataan jarang dan yang memberi pernyataan tidak pernah sebanyak 51% responden. Dari data tersebut tergambar bahwa motivasi belajar dalam aspek strategi dikategorikan sangat rendah. Agar bisa dipahami lagi dan diperjelas melalui gambar di bawah ini.

Gambar di atas memberi penjelasan bahwa motivasi belajar pada indikator strategi sangat rendah. Terlihat bahwa sebanyak 51.39% responden memilih alternatif jawaban tidak pernah. Dari gambar bisa diambil kesimpulan motivasi belajar warga belajar dalam mengikuti pelatihan ditinjau dari indikator strategi masih sangat rendah.

Indikator Materi

Hasil persentase memperlihatkan bahwa gambaran motivasi bisa diperlihatkan dalam aspek materi berjumlah 1.4% responden memilih pernyataan SL, 6% responden memberikan pernyataan SR, 39.9% warga belajar yang memilih pernyataan JR, 52.7% warga belajar yang memilih pernyataan TP. Dari penjelasan tersebut tergambar motivasi belajar pada indikator materi dikategorikan sangat rendah. Agar bisa diperjelas lagi bisa dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar di atas memberi keterangan bahwa motivasi belajar pada aspek materi dikategorikan sangat rendah, terlihat bahwa sebanyak 52.7% responden memilih alternatif jawaban rendah sekali. Dari gambar bisa diambil kesimpulan motivasi belajar warga belajar dalam mengikuti pelatihan ditinjau dari indikator materi masih sangat rendah.

Indikator Metode

Hasil persentase memperlihatkan bahwa gambaran motivasi belajar pada indikator metode sebanyak 0.40% responden memberikan pernyataan SL, 7.6% warga belajar yang memilih pernyataan SR, 39% warga belajar yang memilih pernyataan JR, 53% warga belajar yang memilih pernyataan TP. Dari data tersebut tergambar bahwa motivasi belajar pada indikator metode sangat rendah. Agar bisa dipahami lagi bisa dilihat gambar di bawah ini.

Gambar di atas memberikan data bahwa motivasi belajar pada indikator metode dikelompokkan rendah sekali, yaitu bisa dilihat bahwa sebanyak 53% warga belajar memilih jawaban rendah sekali. Dari gambar

dapat disimpulkan motivasi belajar warga belajar dalam mengikuti pelatihan ditinjau dari indikator metode masih sangat rendah.

Rekapitulasi Gambaran Motivasi Belajar Warga Belajar

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa motivasi belajar dalam mengikuti pelatihan menjahit di PKBM Anarvani Kota Padang dikategorikan sangat rendah terlihat bahwa hasil analisis menggambarkan skor 1 tidak pernah (TP) dengan persentase 52.36%. Untuk lebih jelas perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar di atas memberikan data bahwa gambaran motivasi warga belajar dalam mengikuti pelatihan menjahit dikategorikan sangat rendah, terlihat bahwa sebanyak 52.36% responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan tidak baik.

Gambaran Disiplin Belajar Warga Belajar dalam Melaksanakan Pelatihan Menjahit

Sikap Mental

Hasil persentase memperlihatkan bahwa gambaran disiplin warga belajar dilihat dari indikator sebanyak 1.4% responden memberikan pernyataan SL, 9.7% responden memberikan pernyataan SR, 40.2% warga belajar memilih pernyataan JR, dan 48.7% warga belajar yang memilih pernyataan TP. Dari penjelasan tersebut tergambar bahwa disiplin warga belajar dalam aspek sikap mental dikategorikan sangat rendah. Agar bisa dipahami lagi bisa diperhatikan pada gambar di bawah ini.

Gambar di atas memberi gambaran tentang disiplin warga belajar dalam indikator sikap mental dikategorikan sangat rendah. Terlihat bahwa sebanyak 48.7% responden memilih alternatif jawaban rendah sekali. Dari gambar bisa diambil kesimpulan yaitu disiplin warga belajar dalam mengikuti pelatihan ditinjau dari indikator sikap mental masih sangat rendah.

Kepatuhan

Hasil persentase memperlihatkan bahwa gambaran disiplin warga belajar bisa diperlihatkan pada aspek kepatuhan 0% warga belajar memilih pernyataan SL, 6% warga belajar yang memilih alternatif SR, 40% warga belajar memilih alternatif JR, dan 54% warga belajar memilih alternatif TP. Berdasarkan data tersebut tergambar bahwa disiplin warga belajar dalam aspek kepatuhan dikategorikan sangat rendah. Agar mudah dipahami bisa diperjelas pada gambar di bawah ini.

Gambar di atas memberikan gambaran bahwa disiplin warga belajar pada indikator kepatuhan dikategorikan sangat rendah. Terlihat bahwa sebanyak 54% responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan sangat rendah. Dari gambar dapat disimpulkan bahwa disiplin warga belajar

dalam mengikuti pelatihan ditinjau dari indikator kepatuhan masih sangat rendah.

Sikap yang Wajar

Hasil persentase memperlihatkan bahwa gambaran disiplin warga belajar dilihat dari aspek sikap yang wajar sebanyak 0.84% warga belajar yang memilih alternatif SL, 7.5% warga belajar yang memilih alternatif SR, 39.78% warga belajar yang memilih alternatif JR, dan 52.52% warga belajar yang memilih alternatif TP . Dari penjelasan tersebut tergambar disiplin warga belajar dalam aspek sikap yang wajar dikategorikan sangat rendah. Supaya bisa dipahami lihat gambar di bawah ini.

Gambar di atas memberikan data bahwa disiplin warga belajar pada indikator sikap yang wajar dikategorikan sangat rendah. Terlihat bahwa sebanyak 52.52% warga belajar yang menjawab pernyataan rendah sekali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin warga belajar dalam mengikuti pelatihan ditinjau dari indikator sikap yang wajar masih sangat rendah.

Rekapitulasi Gambaran Disiplin Warga Belajar

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa kedisiplinan warga belajar saat melaksanakan pelatihan menjahit di PKBM Anarvani Kota Padang dapat dikatakan tidak baik karena dilihat dari hasil dari analisis yang mendeskripsikan skor 1 (tidak pernah) dengan persentase 51.74%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar di atas memberikan deskripsi bahwa bahwa disiplin warga belajar dalam mengikuti pelatihan menjahit dikategorikan sangat rendah dengan angka tertinggi sebesar 51.74%.

Hubungan Motivasi Belajar dengan Kedisiplinan Warga Belajar pada Pelatihan Menjahit

Berdasarkan analisis dengan menggunakan rumus *rank order* dengan $r_{hitung} = 0,82$ serta dibahas dengan $r_{tabel} = 0,404$, $N=24$, dapat dilihat $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ baik dari taraf kesalahan 5% (0.404) dengan taraf kesalahan 1% (0,515), di mana $r_{hitung} \geq r_{tabel}$. Yang berarti dengan semakin tinggi motivasi warga belajar serta akan lebih tinggi tingkat kedisiplinan warga belajar. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan disiplin warga belajar dalam mengikuti pelatihan menjahit di PKBM Anarvani Kota Padang.

Motivasi pada dasarnya merupakan suatu perubahan energi dengan adanya *feeling* pada diri seseorang, diawali dengan adanya tanggapan terhadap tujuan kegiatan yang akan diikuti (Kurniawati, 2019). Dapat dikatakan juga bahwa motivasi merupakan perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat dilihat dari bagaimana tindakannya dalam mengikuti sebuah kegiatan sehingga seseorang itu bisa mencapai ketercapaian yang maksimal.

Motivasi ekstrinsik menurut Sadirman (2014), adalah motif yang berperan aktif dikarenakan adanya dorongan atau rangsangan yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi ini biasanya disebut dengan motivasi yang pelaksanaan pembelajarannya diawali serta diteruskan berdasarkan dorongan dari luar dirinya. Pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran motivasi ekstrinsik juga memiliki peran penting dikarenakan keadaan seseorang dalam mengikuti kegiatan belajar dapat berubah-ubah dan dinamis, serta bisa saja ada bagian yang lain dalam kegiatan pembelajaran

yang membuat seseorang kurang tertarik sehingga diperlukan adanya motivasi ekstrinsik.

Berdasarkan pendapat di atas sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya, motivasi ekstrinsik dalam mengikuti kegiatan pelatihan menjahit sangatlah penting, dikarenakan tingkah laku atau perubahan sikap ketika warga belajar mengikuti kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik. Maka dari itu dorongan dari motivasi ekstrinsik harus ada dalam diri warga belajar sehingga akan berdampak baik pada keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pelatihan menjahit. Selain itu, jika warga belajar mempunyai suatu keinginan yang lebih dan dengan halnya bisa mempunyai sikap disiplin belajar yang tinggi, sehingga dengan itu akan bisa meningkatkan keberhasilannya dalam belajar. Sebaliknya apabila warga belajar mempunyai motivasi yang kurang sehingga disiplin bisa rendah juga, maka disiplin belajar juga akan rendah, ini dikarenakan interaksi motivasi belajar dan disiplin warga belajar saling berhubungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut: 1) Gambaran motivasi belajar dalam mengikuti pelatihan menjahit di PKBM Anarvani Kota Padang. 2) Gambaran kedisiplinan warga belajar saat melaksanakan pelatihan menjahit di PKBM Anarvani Padang. 3) Mempunyai keterkaitan motivasi belajar dengan disiplin warga belajar saat melaksanakan pelatihan menjahit di PKBM Anarvani Kota Padang.

REFERENSI

- Hardjono, H., Raharjo, T. J., & Suminar, T. (2016). Model Pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Berbasis Life Skills dan Kewirausahaan. *Edukasi*, 1(2). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/article/view/955>
- Kompri. (2016). *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kurniawati, L. D. (2019). Penerapan Model Number Head Together untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Dipandang dari Motivasi Siswa Sekolah Dasar. In *Prosiding Seminar Nasional PGSD* (pp. 191–199). Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Retrieved from <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sn-pgsd/article/download/4747/2431>
- Oktiani, I. (2017). Kreativitas Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar

- Peserta Didik. *Jurnal Kependidikan*, 5(2), 216–232.
<https://doi.org/10.24090/jk.v5i2.1939>
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3), 301–307.
<https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240>
- Ridwan, I. (2017). Eksistensi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal dalam Pembangunan Pendidikan. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Retrieved from <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/115-124>
- Saragi, M. P. D., Iswari, M., & Mudjiran. (2016). Kontribusi Konsep Diri dan Dukungan Orangtua terhadap Motivasi Belajar Siswa dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Konselor*, 5(1), 1–14. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/konselor/article/download/6477/5011>
- Sardiman, A. . (2014). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.